

OS PRINCÍPIOS FAIR E A DIFICULDADE DE ACESSO AOS DADOS NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ*

Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva¹

¹PPGIHD – Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Humanidades Digitais, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

ot.debrito@gmail.com

Abstract. This work aims to demonstrate which municipalities in the Baixada Fluminense have their data disposal in relation to the pandemic closest to or far from the FAIR principles, which leads to showing the difficulties that researchers face when carrying out work in this region, seeking a correlation between some aspects socio-economic factors and this trend towards FAIR.

Resumo. Este trabalho visa demonstrar quais municípios da Baixada Fluminense têm sua disposição de dados com relação à pandemia mais próxima ou distante dos princípios FAIR, o que acarreta em mostrar as dificuldades que os pesquisadores encontram ao realizar trabalhos sobre essa região, buscando uma correlação entre alguns aspectos sócio-econômicos e essa tendência ao FAIR.

Introdução

Em uma sociedade cada vez mais datacêntrica, esperamos que os dados sejam cada vez mais acessíveis, em principal dados de interesse público provenientes dos atos dos governos: federal, estadual e municipal, mas parece haver uma resistência em principal pelo poder público municipal das cidades, em prover esses dados de forma simples e aberta.

Atuando na realização de trabalhos sobre a Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro, posso perceber as múltiplas barreiras adicionais com relação a captação de dados que envolvem os pesquisadores que desejam se aventurar a produzir trabalhos por aqui. Essas barreiras são desde não haver um repositório específico para os dados oficiais das prefeituras

(em muitos casos), até de não haver dados dispostos digitalmente, até mesmo algumas vezes não havendo nem uma integração física entre eles.

É possível que parte desse problema esteja associado a questões sócio-econômicas da Baixada Fluminense, e que as cidades economicamente mais ativas, também sejam as cidades com maior abertura de seus dados, da mesma forma, o grau de escolaridade e rendimento escolar, assim como a presença de centros de pesquisa e universidades, podem ser um fator relevante nesse problema. A fim de investigar isso, este trabalho irá analisar o PIB das cidades que compõem a Baixada Fluminense, seu IDHM, o IDEB médio da cidade, número de universidades públicas, e analisar se há alguma correlação entre esses índices e o fator FAIR relacionado aos dados dos atos oficiais do poder público municipal de cada cidade, após será realizado comparações com a disposição de dados sobre a vacinação e a pandemia, e as considerações finais do estudo.

Consideramos para este trabalho com base nos dados disponíveis na Wikipédia, que a Baixada Fluminense é composta pelas seguintes cidades: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí.

Metodologia

Foi recolhido dados sobre as cidades da Baixada Fluminense quanto aos fatores: PIB, Renda Média, IDHM, IDEB e Número de Universidades Públicas de Nível Superior, os dados foram coletados do DataViva, do site do CEDERJ e do SISU. Após a coleta desses dados, foi realizado uma análise sobre as posições das cidades com relação a cada elemento, tabelando o mesmo e destacando os pontos e as cidades que melhor se saíram nesse cenário, após foi realizado uma análise quanto ao acesso de dados dispostos, ou que deveriam ser dispostos, pelo poder executivo municipal, a fim de trazer um parâmetro para o trabalho com relação ao FAIR, a análise citada foi realizada com relação ao número de vacinados contra a Covid-19 em cada município, já que segundo matéria do G1 “o Ministério Público (MPPE) aponta que é preciso divulgar, diariamente, os dados na internet “de forma clara e objetiva””, dessa forma, é obrigação do poder executivo municipal dispor esses dados, e com base na forma que eles são dispostos e estruturados para os usuários (humanos e máquinas), tivemos um ponto de partida para avaliar o quanto essas cidades estão atreladas ou distantes dos princípios FAIR. Realizei também, pesquisa bibliográfica, a fim de melhor contextualizar os elementos citados, e incrementar as considerações a que este trabalho se propõe.

Desenvolvimento

Para que possamos ter um melhor desenvolvimento do trabalho, e uma melhor compreensão dos fatores que compõem de alguma forma os elementos sócio-econômicos, irei explicitar tanto quanto necessário os fatores citados anteriormente, começando pelo PIB.

Segundo a Secretaria de Planejamento de Goiás, temos: “O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde ao valor, a preços de mercado, de todos os bens e serviços finais internamente produzidos dentro do território nacional ou regional, num determinado período de tempo.” sendo assim, o PIB, mede de certa forma, o quanto de riqueza é produzida em uma determinada região, quando nos referimos ao PIB municipal, estamos delimitando a cidade como essa região, ou seja, observamos quanta riqueza foi produzida em um determinado período, no nosso trabalho o ano da aferição, e assim podemos compreender de certa forma o quão rica determinada cidade é, com base na riqueza que ela produz.

O tópico anterior nos leva diretamente a pensar na renda média da população de um determinado município, e pode nos levar a refletir coisas como: produção de riqueza é igual a distribuição da riqueza gerada? ou melhor, será que a renda média de uma determinada população acompanha o PIB local? iremos tratar de alguma forma nesse trabalho desses pontos, mas com um direcionamento voltado ao acesso à informação e políticas públicas relacionadas. Segundo o disposto no InfoEscola, temos que: “A renda per capita ou renda média para cada habitante de um país, estado ou região, calcula-se dividindo a Renda total acumulado pelo número de habitantes do país.”, ou seja, o PIB de uma determinada região, dividido pelo número de habitantes na região é a renda média.

“O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.”, segundo PNUD, sendo assim o IDHM mede aspectos mais amplos que o PIB e a renda média de uma determinada região, levando em consideração a longevidade da população, a educação e a renda, o IDHM tende a demonstrar melhor a realidade de determinada região.

Sobre o IDEB, há algumas divergências com de fato o que ele mede (educação ou problemas sociais), e há trabalhos que questionam a utilização de seus resultados em larga escala, porém, como citado no trabalho de Leticia Ramos: “O Ideb é um índice que engloba uma avaliação de larga escala e é o principal índice brasileiro para medir a educação. Ele é obtido pela multiplicação da proficiência média dos alunos da escola pela taxa média de aprovação da escola (FERNANDES, 2016).“, dessa forma o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sendo ou não o melhor índice para medir a educação, é o índice existente para mensuração da qualidade da educação pública abrangendo todo o país, como descrito na Wikipédia “O IDEB foi criado em [2007](#) pelo [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira](#) (INEP) no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação para medir a qualidade de ensino no território nacional.” sendo a melhor ferramenta disponível e de fácil acesso para realização deste trabalho.

Quanto ao número de universidades, é interessante descrevermos que a coleta foi realizada levando em consideração os dados do site do CEDERJ e do SISU, digitando o nome da cidade e contando o número de respostas - nesse caso instituições, sendo assim não foi levado em consideração para esse trabalho universidades públicas que não oferecem vagas através do SISU - como a UERJ, e os polos do CEDERJ foram contados como o de um campus

universitário. Esse número de instituições está descrito aqui, pois acredito com base no trabalho Convergindo para o Digital de minha autoria, que as instituições de ensino públicas levam a sério seu papel social com relação à pesquisa, ao ensino e a extensão, gerando modificações sociais geralmente benéficas, principalmente ao seu entorno, o que pode impactar a disposição dos dados na região.

Análise do PIB

Apresento a tabela abaixo com a relação do maior para menor, das cidades da Baixada Fluminense e seus respectivos PIBs:

Cidades	PIB
Duque de Caxias	R\$ 39.800.000.000,00
Nova Iguaçu	R\$ 16.400.000.000,00
São João de Meriti	R\$ 9.410.000.000,00
Belford Roxo	R\$ 8.280.000.000,00
Itaguaí	R\$ 7.860.000.000,00
Queimados	R\$ 4.670.000.000,00
Magé	R\$ 3.680.000.000,00
Nilópolis	R\$ 2.540.000.000,00
Mesquita	R\$ 2.290.000.000,00
Seropédica	R\$ 2.050.000.000,00
Japeri	R\$ 1.290.000.000,00
Paracambi	R\$ 960.000.000,00
Guapimirim	R\$ 908.000.000,00

Podemos observar que com relação ao PIB, a cidade de Duque de Caxias é a mais rica da Baixada, e Guapimirim a mais pobre. Se houver alguma relação entre o PIB e o FAIR, observando apenas o PIB nesse contexto, é provável que as cidades de: Japeri, Paracambi e Guapimirim sejam as mais distantes dos princípios FAIR, e as cidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João sejam as mais próximas.

Análise da Renda Média

Apresento a tabela abaixo com a relação do maior para menor, das cidades da Baixada Fluminense e com relação a sua Renda Média:

Cidades	Renda Média
Seropédica	R\$ 4.400,00
Itaguaí	R\$ 3.320,00
Duque de Caxias	R\$ 2.640,00
Queimados	R\$ 2.240,00
Mesquita	R\$ 2.080,00
Belford Roxo	R\$ 1.990,00
Japeri	R\$ 1.980,00
Nova Iguaçu	R\$ 1.960,00
Guapimirim	R\$ 1.870,00
São João de Meriti	R\$ 1.800,00
Paracambi	R\$ 1.730,00
Nilópolis	R\$ 1.700,00
Magé	R\$ 1.660,00

Podemos observar que com relação a renda média, a cidade de Seropédica é a que possui renda mais alta da Baixada, e Magé é a que possui a menor renda. Se houver alguma relação entre a Renda Média e o FAIR, levando em consideração apenas isso, é provável que as cidades de: Magé, Nilópolis e Paracambi sejam as mais distantes dos princípios FAIR, e as cidades de Seropédica, Itaguaí e Duque de Caxias sejam as mais próximas.

Análise do IDH-M

Apresento a tabela abaixo com a relação do maior para menor, das cidades da Baixada Fluminense e com relação ao seu IDHM:

Cidades	IDH-M
----------------	--------------

Nilópolis	0,75
Mesquita	0,74
São João de Meriti	0,72
Paracambi	0,72
Magé	0,71
Duque de Caxias	0,71
Nova Iguaçu	0,71
Seropédica	0,71
Itaguaí	0,71
Guapimirim	0,7
Belford Roxo	0,68
Queimados	0,68
Japeri	0,66

Podemos observar que com relação ao IDHM, a cidade de Nilópolis é a que possui maior IDHM, e Japeri é a que possui o menor IDHM. Se houver alguma relação entre o IDHM e o FAIR, levando em consideração apenas isso, é provável que as cidades de: Japeri, Queimados e Belford Roxo sejam as mais distantes dos princípios FAIR, e as cidades de Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti sejam as mais próximas.

Análise do IDEB

Apresento a tabela abaixo com a relação do maior para menor, das cidades da Baixada Fluminense e com relação ao seu IDEB:

Cidades	IDEB
Mesquita	5,4
Belford Roxo	5,4
Itaguaí	5,3
Duque de Caxias	5

Nilópolis	4,9
Magé	4,9
Queimados	4,9
Japeri	4,9
Seropédica	4,8
São João de Meriti	4,7
Nova Iguaçu	4,7
Paracambi	4,6
Guapimirim	4,5

Podemos observar que com relação ao IDEB que as cidades de Belford Roxo e Mesquita, possuem a melhor taxa de qualidade de ensino, e que Guapimirim possui a pior da Baixada. Se houver alguma relação entre o IDEB e o FAIR, levando em consideração apenas isso, é provável que as cidades de: Guapimirim, Paracambi e Nova Iguaçu sejam as mais distantes dos princípios FAIR, e as cidades de Mesquita, Belford Roxo, Itaguaí e Duque de Caxias sejam as mais próximas.

Análise do Número de Universidades Públicas

Apresento a tabela abaixo com a relação do maior para menor, das cidades da Baixada Fluminense e com relação ao Número de Universidades Públicas na região, levando em consideração o disposto na metodologia deste trabalho:

Cidades	Nº de Universidades Públicas
Duque de Caxias	4
Nova Iguaçu	3
Paracambi	3
Itaguaí	2
Seropédica	1
Nilópolis	1
Belford Roxo	1
Mesquita	1

Magé	1
São João de Meriti	0
Guapimirim	0
Queimados	0
Japeri	0

Podemos observar que com relação ao número de universidades públicas que a cidade com maior presença desse tipo de universidade é a de Duque de Caxias, e que há quatro cidades na Baixada que não possuem nem mesmo uma, são elas: Japeri, Queimados, Guapimirim e São João de Meriti, se fossemos levar apenas esses dados em consideração, quanto seria provável que as cidades sem universidades públicas tivessem mais distantes dos princípios FAIR, que as cidades com a presença de ao menos uma universidade pública.

Princípios FAIR

Neste ponto do trabalho é importante determinarmos o que são os princípios FAIR, segundo disposto por Patricia Henning et al.:

O acrônimo FAIR significa (Findable Accessible, Interoperable, Reusable) visa implementar um conjunto de metadados definidos tanto para uso por mecanismos computacionais automatizados, quanto para uso por pessoas. Estes, se forem devidamente adotados viabilizam a interoperabilidade entre diferentes ambientes de dados.

Com base nisso, iremos discorrer sobre cada tópico desse acrônimo:

F - Findable - Localizáveis

Os dados e os metadados devem ser facilmente localizáveis por humanos e máquinas (exemplo através de buscadores) “Os metadados devem ser legíveis por estes mecanismos e são essenciais para a descoberta automática dos conjuntos de dados e serviços”.

Subdividindo este tópico em quatro partes, temos que:

(F1) para metadados devem ser atribuídos identificadores globais, persistentes e identificáveis. É considerado o atributo mais fundamental de todos, pois sem identificadores globais únicos e persistentes será difícil conseguir outros elementos de dados FAIR;

(F2) os dados são descritos fazendo uso de metadados enriquecidos. Os metadados enriquecidos devem incorporar várias propriedades sobre os dados, viabilizando a execução de diversas tarefas rotineiras (por exemplo: verificação de autoria e licenciamento, limpeza,

atualidade e manutenção de seu conteúdo) de forma automática com o desenvolvimento de tarefas que exigem muita atenção dos pesquisadores. Portanto, não se deve presumir que determinados metadados não são úteis. Seja generoso e ofereça-os sempre;

(F3) os metadados incluem clara e explicitamente os identificadores dos dados que são descritos: os metadados e o conjunto de dados são geralmente apresentados em arquivos separados. A associação entre um arquivo de metadados e o conjunto de dados deve ser explicitada. O identificador persistente de um conjunto de dados deve estar presente nos metadados;

(F4) os metadados são registrados ou indexados por intermédio de um recurso pesquisável: os identificadores e as descrições de metadados não garantirão a “capacidade de encontrar” na internet. Os princípios F1 e F3 fornecerão os elementos principais para a indexação detalhada por alguns repositórios atuais e para serviços futuros.

Dessa forma fica claro que o Findable dispõe de uma série de mecanismos e propriedades para fazer dos dados e metadados localizáveis, de forma simplificada e contínua.

A - Accessible - *Acessíveis*

Aqui tratamos sobre a acessibilidade dos dados, dessa forma, se houver uma recusa na disposição desses dados ou metadados, haverá uma informação quanto ao motivo.

(A1) Os metadados são recuperáveis pelos seus identificadores usando se um protocolo de comunicação padronizado: A recuperação de dados FAIR deve ser mediada sem ferramentas especializadas e sem utilizar métodos de comunicação específicos. As autorizações de uso devem estar claramente definidas, por exemplo estabelecendo quem pode acessar os dados reais e de que forma isto pode ser feito, (A1.1) O protocolo é livre, aberto e universalmente implementável. Para maximizar a reutilização de dados, o protocolo deve ser livre, aberto (disponível para ajustes) e, portanto, implementável globalmente para facilitar a recuperação de dados. Este critério poderá afetar a escolha do repositório onde os dados serão compartilhados, (A1.2) O protocolo permite procedimentos de autenticação e autorização, quando necessário. O protocolo também deve atender às condições sobre perfis específicos para atender à privacidade, pois o 'A' em FAIR não significa necessariamente estar disponível para o público em geral. Portanto, mesmo os dados privados e altamente protegidos podem atender aos princípios FAIR;

(A2) Os metadados são acessíveis mesmo quando os dados não estão mais disponíveis. Os conjuntos de dados tendem a degradar-se ou a desaparecer completamente. Este princípio diz que os metadados devem persistir mesmo quando os dados não são mais sustentados, o que está relacionado com os problemas de registro e indexação descritos no (F4).

Dessa forma, os dados serem acessíveis não significa que eles são necessariamente abertos para qualquer indivíduo (pessoa ou máquina), mas que por quem eles podem ser acessados, serão, mesmo quando os dados não estão mais disponíveis, através de seus metadados.

I - Interoperable - *Interoperáveis*

Os dados devem ser facilmente reconhecidos para que possam ser integrados e utilizados automaticamente.

(I1) os metadados usam uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicável para a representação do conhecimento. Com o apoio de mecanismos automatizados deve ser possível que os usuários troquem e interpretem os dados. Para garantir a capacidade de busca automática e a interoperabilidade dos conjuntos de dados é fundamental utilizar: (1) vocabulários controlados, ontologias e tesouros, fazendo uso de identificadores globais únicos, persistentes e identificáveis, conforme definido em 4.1; e (2) um bom modelo de dados e uma estrutura bem definida para descrever e estruturar os dados e metadados;

(I2) Os metadados usam vocabulários que seguem os princípios FAIR. O vocabulário controlado usado para descrever conjuntos de dados precisa ser documentado, usando identificadores globais únicos e persistentes;

(I3) Os metadados incluem referências qualificadas para outros metadados; Uma “referência qualificada” descreve a sua intenção. De forma mais precisa, se um conjunto de dados se basear em outro conjunto, isto precisa ser especificado. Os links entre os conjuntos de dados precisam ser descritos semanticamente por meio de rótulos. Além disso, a proveniência de todos os conjuntos de dados precisa ser devidamente citada (incluindo seus identificadores globais únicos e persistentes).

R - Reusable - *Reutilizáveis*

Os dados e os metadados devem ser bem explicitados a fim de facilitar o reuso dos mesmos.

(R1) os metadados são descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes. Este objetivo difere de F2 (ver 4.1) na medida em que nos concentramos na capacidade do usuário (pessoa ou mecanismo automatizado) decidir se os dados que acabou de encontrar são realmente úteis em seu contexto particular. Para tomar essa decisão, o responsável pela liberação dos dados deve fornecer não apenas metadados que permitem a descoberta, mas também outros que descrevam o contexto no qual esses dados foram gerados;

(R1.1) os metadados são liberados com licenças de uso de dados claras e acessíveis. Este atributo se refere à noção de interoperabilidade legal. Quais os direitos de uso ligados aos dados? Os direitos poderão limitar severamente a reutilização dos dados, especialmente em função da necessidade de cumprimento das restrições de licenciamento;

(R1.2) os metadados estão associados à proveniência detalhada. Deve-se saber de onde os dados vieram, esclarecer a origem, mas também é preciso conhecer se estes foram reutilizados e/ou como o autor deseja ser reconhecido. É preciso incluir a descrição sobre a geração, coleta os dados e o histórico de disponibilização e reuso, além de indicar se houve algum processo de transformação para o caso de serem derivados de alguma operação. Este fluxo de informação deve ser descrito em um formato legível por mecanismos automatizados;

(R1.3) os metadados fazem parte de domínios com uso de padrões compartilhados em comunidades. A reutilização dos conjuntos de dados deve utilizar os mesmos tipos de origem. Organizá-los de forma padronizada, com formatos de arquivo bem definidos e de ampla utilização, além de possuir a documentação fazendo uso de modelo e vocabulário comum (DUTCH TECHCENTRE FOR LIFE SCIENCES, 2017).

Com base no disposto sobre os princípios FAIR, iremos analisar os sites das prefeituras da Baixada Fluminense, com relação aos dados e metadados sobre a Covid-19 dando ênfase ao número de vacinados na região, e analisando se os dados e metadados encontrados são mais próximos ou distantes dos princípios aqui descritos. Será uma análise qualitativa.

Análise dos Sites das Prefeituras da Baixada Fluminense

Duque de Caxias

Seguindo a ordem do PIB, nossa análise começa pela cidade de Duque de Caxias, entrei no site da prefeitura da cidade, e não encontrei nenhum dado sobre o número de vacinados na região, sendo assim para facilitar a busca ou encontrar uma outra forma de acessar os dados que poderiam estar em uma parte mais profunda do site, utilizando o buscador Google, busquei por: 'número de vacinados em duque de caxias', o que não retornou nenhum dado de vacinados disposto no site da prefeitura, sendo assim com relação do (F) a cidade se encontra mais distante deste ideal, o mesmo com relação aos tópicos (A), (I) e (R), pois se os dados não foram achados, não tem como ser acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.

Segundo o IBGE a cidade possui 929.449 pessoas, e segundo matéria da CNN de Outubro deste ano, a cidade vacinou 33,8% de sua população “Dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde ao Ministério Público”.

Nova Iguaçu

Segundo o IBGE a cidade possui 825.388 pessoas e uma taxa de vacinação de seus municípios, como descrito na imagem abaixo:

Fonte: <http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/vacinometro/>

A cidade de Nova Iguaçu apresenta melhor disposição de seus dados com relação à vacinação em sua região, tendo duas formas de disposição desses dados e metadados, o primeiro em documentos .pdf, mais facilmente acessados por pessoas, e o segundo através de um painel, com uma série de dados e metadados, facilitando o processo para máquinas. Sendo assim a cidade em questão está mais próxima das ideias esperadas pelos princípios FAIR

São João de Meriti

A cidade de São João de Meriti demonstra um bom apreço pela disposição dos dados relacionados à pandemia, estando mais próxima do ideal e dos princípios FAIR. Com uma população de 473.385 segundo o IBGE, temos 263.200 vacinados com a 1ª dose, 182.500 com a segunda e 8.827 vacinados com dose única, os metadados relacionados também se encontram facilmente disponíveis no site do poder público municipal.

Belford Roxo

Os dados dispostos por essa cidade estão bem distantes dos princípios FAIR e do ideal esperado por quem os aplica, os dados estão em formato de imagem (.png ou .jpeg), são antigos com relação à variabilidade de acontecimentos com relação à pandemia, e não há de forma clara e acessível dados sobre o número de vacinados contra a Covid-19.

Há na cidade segundo o IBGE 515.239 pessoas, e segundo matéria do Extra de Outubro, foram vacinados cerca de 32% de seus residentes.

Itaguaí

Nesta cidade, a parte do site dedicada às informações sobre a vacinação e a pandemia apresentava erro:

Fonte: <https://itaguai.rj.gov.br/vacinometro-covid/>

Não sendo possível realizar uma análise com base nos dados ou da falta deles, já que não há como saber se é um problema eventual ou não, se havia de fato dados úteis ali, porém está

distante do tópico (A), e com isso tomaremos que está distante de todo o FAIR. Segundo o IBGE há uma população de 136.547 pessoas e não foi encontrado em nenhuma fonte confiável o número ou percentual de vacinados.

Queimados

Com relação a Queimados, a cidade possui os dados e os metadados em seu site, porém a maior parte destes estão em .pdf, dificultando o acesso dos dados por máquinas, sendo assim iremos pôr que este município atende parcialmente os princípios que com ele estamos contrastando, pois do ponto de vista do usuário humano, os dados podem ser FAIR na maior parte dos sentidos (em graus diferentes). Segundo o IBGE Queimados possui uma população de 152.311 pessoas, tendo vacinado: 98.907 com a 1ª dose, 73.795 2ª dose e 2.958 com dose única.

Magé

Esta cidade se encontra mais próxima dos princípios FAIR, tendo uma disposição clara e simplificada para humanos e máquinas dos dados e metadados úteis sobre a vacinação e a pandemia como um todo. Faltou apenas que alguns dados fossem melhores descritos, ou que houvessem metadados suficientes que os descrevessem, sendo ideal que dessem mais atenção ao tóxico (R). Segundo o IBGE a população da cidade é de 247.741 pessoas, tendo sido distribuídas 344.019 doses de vacina contra o Coronavírus.

Nilópolis

A cidade de Nilópolis tem seus dados (F) acessíveis, mas em contrapartida esses são extremamente pobres com relação aos metadados e os demais tópicos do FAIR, sendo assim considerada neste aspecto, distante dos princípios que estamos buscando. Dados do IBGE denotam que a cidade possui 162.893 pessoas em sua população, tendo distribuído 166.329 doses de vacina.

Mesquita

Os dados dispostos por essa cidade não seguem o tópico (F) do FAIR, de fato foi necessário pesquisarmos da forma que foi feito quanto a cidade de Duque de Caxias, para que pudesse ser encontrado algo relacionado à vacinação contra Covid-19, e os dados encontrados estavam extremamente distantes dos princípios FAIR. A cidade possui 177.016 pessoas, e não foi encontrada uma fonte confiável para estimar o número de vacinados na região.

Seropédica

Nesta cidade os dados com relação a vacinação ficam dispostos logo ao abrir o site, podendo ser clicado no 'saiba mais', a fim de obtermos metadados sobre os dados dispostos, esses metadados estão em .xlsx, facilitando a operabilidade por máquinas, com base nisso, acredito

que seja a cidade mais próxima dos princípios FAIR com relação a esses dados vista até o momento. Há nessa cidade uma população de 83.841 pessoas, com mais de 80.522 de doses aplicadas.

Japeri

Quanto a Japeri, os dados existem, mas eles não estão dispostos de forma simples e organizada, estando também em .pdf, ou seja, está em todos os aspectos distantes dos princípios FAIR. Tendo a população de 106.296 habitantes, como o número de vacinados é posto por dia e sem nenhuma integração estatística desses dados, ao menos não os dispostos ao público, e não foi encontrado nenhuma fonte confiável que tenha realizado essa função, não foi possível quantificar o número de vacinados ou doses distribuídas.

Paracambi

Quanto a cidade de Paracambi, os dados dispostos parecem um pouco confusos, há uma planilha em nuvem, onde se descrevem alguns dados e metadados, o que significa que os dados estão lá, mas dependendo do objetivo, eles não serão tão facilmente compreendidos por humanos, ou seja, digamos que essa cidade com relação a esse tipo de dado, atende parcialmente ao ideal proposto pelo FAIR. Segundo o IBGE a cidade possui 53.093 habitantes, tendo vacinado cerca de 51,10% da população.

Guapimirim

Ao entrar no site da prefeitura, a imagem que aparece é a seguinte:

É bem claro o quanto os dados e os metadados relacionados à vacinação e a pandemia, estão claramente dispostos e organizados aos usuários. Sendo essa uma cidade que quanto a esse tipo de dado está mais próxima dos princípios FAIR. Sendo composta por 62.225 habitantes, tendo sido distribuídas 80.741 vacinas contra a Covid-19.

Considerações Finais

Este é um trabalho preliminar que visou compreender a disposição dos dados com relação aos princípios FAIR por parte do poder executivo municipal das cidades da Baixada Fluminense, segue abaixo a análise dos resultados e as considerações finais.

A pesquisa também denota as dificuldades que são encontradas por pesquisadores ao captar dados sobre a pandemia com relação a Baixada Fluminense, o que tende a dificultar o desenvolvimento de trabalhos sobre a região.

Cidade	Proximidade com o FAIR	Parcialmente FAIR	Distante do FAIR
Duque de Caxias			X
Nova Iguaçu	X		
São João de Meriti	X		
Belford Roxo			X
Itaguaí			X
Queimados		X	
Magé	X		
Nilópolis			X
Mesquita			X
Seropédica	X		
Japeri			X
Paracambi		X	
Guapimirim	X		

Como podemos observar na tabela acima, não há uma correlação entre o PIB e a aderência aos princípios FAIR, o mesmo se repete com relação ao IDEB, ao IDHM e à Renda Média,

nessa amostra, assim como o número de universidades públicas na região, se por um lado Duque de Caxias por exemplo possui o maior número de universidades públicas, Guapimirim não possui nem mesmo uma, e mesmo assim está mais próxima do FAIR que Duque de Caxias.

Com base nisso, ao contrário do esperado pelo senso comum, ao menos nessa amostragem com relação aos dados de vacinação contra Covid-19 e os metadados relacionados, não parece ter uma correlação entre os índices dispostos, e sim, uma relação com a política local, essa pesquisa mostra uma tendência que relaciona essa disposição de dados e metadados com o capital político, dessa forma é de se esperar que quanto melhor uma cidade tenha lidado e esteja lidando com a pandemia, o que envolve diretamente a questão de vacinação, mais dados e metadados serão encontrados e disponibilizados com relação aos princípios FAIR, o que pode nos levar a crer que se houver uma conscientização do poder público sobre a utilidade desses dados e o possível retorno político dos mesmos, teríamos uma tendência de aceitação ao FAIR maior na Baixada.

Referências

Henning, P. C.; Ribeiro, C. J. S.; Santos, L. O. B.; Santos, P. X.; GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta, em questão E-ISSN 1808-5245 v.25, n. 2, maio/ago. 2019
<<https://doi.org/10.19132/1808-5245252.389-412>>

Gomes, Pimenta, & Schneider. (2019, October 23). Data Mining in Information Science Research: Challenges And Opportunities. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 2019 (ENANCIB 2019), Florianópolis, Brazil.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3521038>

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás. Produto Interno Bruto do Estado de Goiás : 2002. - Goiânia: SEPLAN, 2004. 32 p. ; il. 1. Economia - Produto Interno Bruto - Goiás I. SEPLAN CDU : 330.55(817.3)

Ramos, L. P.; Nogueira, I. V;. AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA NO ENSINO MÉDIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PIRACICABA, Apresentado no Evento 1ª Jornada do ESAB em Novembro de 2021.

PNUD Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano
<<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html>>
Acessado em Dezembro de 2021.

InfoEscola, Renda Per Capita <<https://www.infoescola.com/economia/renda-per-capita/>>
Acessado em Dezembro de 2021.

Wikipédia, Baixada Fluminense, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense>
Acessado em Novembro de 2021.

Edu, Rio de Janeiro
<<https://www.qedu.org.br/estado/119-rio-de-janeiro/ideb/ideb-por-municipios>> Acessado em
Novembro de 2021.

Fundação CEDERJ, ONDE ESTUDAR
<<https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/onde-estudar/>> Acessado em Novembro de
2021.

SISU, Vagas <<https://sisu.mec.gov.br/#/vagas?categoria=municipio&id=3301702#resultado>>
Acessado em Novembro de 2021.

DataViva <<http://dataviva.info/pt/>> Acessado em Novembro de 2021.

G1, Municípios devem divulgar diariamente na internet dados sobre vacinados contra
Covid-19, diz MPPE
<<https://g1.globo.com/pe/paranaguara/noticia/2021/01/26/municipios-devem-divulgar-diariamente-na-internet-dados-sobre-vacinados-contra-covid-19-diz-mppe.ghtml>> publicado em 26
de Janeiro de 2021.

Wikipédia, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
<https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica> Acessado em 2021.

SILVA, O. A. B. L. (2021, October 15). Convergindo Para o Digital - Apresentação no
Festival do Conhecimento da UFRJ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572868> 16/07 -
14:30 - SI22 - Convergindo Para o Digital
<https://www.youtube.com/watch?v=GKdpi_0HQfA>

Duque de Caxias <<https://www.duquedecaxias.rj.gov.br/>> Acessado em Dezembro de 2021.

CNN, Duque de Caxias (RJ) só vacinou 33,8% dos adultos com comorbidades
<<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/duque-de-caxias-rj-so-vacinou-338-dos-adultos-com-comorbidades/>> Publicado em 07 de Outubro de 2021.

IBGE Cidades <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/duque-de-caxias/panorama>> Acessado em Dezembro de 2021.

Painel Covid-19 (Nova Iguaçu)

<<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/5a4b274e-bfb6-4b66-a8a0-cf95b291926e/page/KBGjB?s=vxShxjofVeE>> Acesso em Dezembro de 2021.

Listagem de Vacinados (Nova Iguaçu)

<<http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/listagem-dos-vacinados/>>

Acessado em Dezembro de 2021.

Belford Roxo <<https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/principal/corona-virus/>> Acessado em Dezembro de 2021.

Extra, Em Belford Roxo, apenas 32% dos moradores já tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19

<<https://extra.globo.com/noticias/rio/em-belford-roxo-apenas-32-dos-moradores-ja-tomaram-segunda-dose-da-vacina-contr-covid-19-25255622.html>> Publicado em 29 de Outubro de 2021.

Paine Covid (São João de Meriti) <<http://meriti.rj.gov.br/covid/dist/index.php>> Acessado em Dezembro de 2021.

Vacinômetro (Queimados) <<http://162.214.201.43/vacina-covid>> Acessado em Dezembro de 2021.

Itaguaí <<https://itaguaui.rj.gov.br/vacinometro-covid>> Acessado em Dezembro de 2021.

Magé <<https://coronavirus.mage.rj.gov.br/>> Acessado em Dezembro de 2021.

Nilópolis <http://nilopolis.rj.gov.br/site/covid_19/> Acessado em Dezembro de 2021.

Mesquita <<http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/>> Acessado em Dezembro de 2021.

Seropédica <<https://seropedica.rj.gov.br/>> Acessado em Dezembro de 2021.

Japeri

<http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/publicacoes?id_publicacao_sub_tipo=33> Acessado em Dezembro de 2021.

Paracambi <<https://paracambi.rj.gov.br/>> Acessado em Dezembro de 2021.

Guapimirim <<https://guapimirim.rj.gov.br/>> Acessado em Dezembro de 2021.